

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ТЕЗКОР-ҚИДИРУВ ФАОЛИЯТИ СОҲАСИДАГИ ҲУҚУҚИЙ МУНОСАБАТЛАРНИ БЕЛГИЛОВЧИ ҚОНУНОСТИ ҲУЖЖАТЛАРНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА ТАҲЛИЛИ

Бобомуродов Фарход Боймуротович

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги
Академияси тезкор-қидирув фаолияти кафедраси
мустақил изланувчиси, Юридик фанлар бўйича
фалсафа доктори (PhD)

E-mail: farhod86b@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668641>

Аннотация: мақолада ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти соҳасига оид қонуности ҳужжатлар(фармон, қарор, йўриқнома, қўлланма, низом)нинг мазмун-моҳияти атрофлича таҳлил қилиниб, илмий хулосалар ишлаб чиқилиб, ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолияти соҳасида ҳуқуқий бўшлиқларни бартараф этиш борасида асослантирилган таклиф ва тавсиялар билдирилган.

Калит сўзлар: ички ишлар органлари, тезкор-қидирув фаолияти, қонуности ҳужжатлар, фармон, қарор, йўриқнома, қўлланма, низом.

Қонуности ҳужжатлар дейилганда Ўзбекистон Республикасининг “Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғри”ги қонунига биноан Ўзбекистон Республикаси Президенти, Ҳукумати ва унга буйсунувчи вазирликлар ва давлат қўмиталари томонидан қабул қилинадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга айтилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ички ишлар органлари тезкор бўлинмалар фаолиятининг ҳуқуқий асосини ташкил этувчи фармон ва қарорлари, аҳолининг барча қатлам вакиллари ва соҳа ходимларини касбий жиҳатдан билимини юксалтириш, хизмат фаолиятининг самарадорлигини ошириш мақсадида қабул қилинади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997 йил 25 июндаги ПФ-1791-сон Фармон мазмунида: “ҳуқуқий демократик давлат қурилиши, қонунчиликни мустаҳкамлаш, ижтимоий адолат қарор топишини таъминлаш, маънавий ва маданий ривожланишнинг устувор йўналишларини белгилаш, амалга оширилаётган ислохотларни янги мазмун билан бойитиш, аҳолининг ҳуқуқий билими ва онгини юксалтириш, жамиятни сиёсий фаоллигини ошириш, ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш ва жамоатчилик фикрини ўрганиш борасида ишларни яхшилаш”[1]; шунингдек, 2019 йил

9 январдаги ПФ-5618-сон Фармонда: “шахс, давлат, жамиятнинг ўзаро муносабатларида аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш борасида биринчидан, оилада ҳуқуқий тарбияни шакллантириш ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш; иккинчидан, аҳолининг ҳуқуқий маданиятини юксалтиришда маҳалла институтининг ролини кучайтириш; учинчидан, таълим муассасаларида ҳуқуқий саводхонликни ошириш; тўртинчидан, давлат органлари ва ташкилотлар ходимларининг ҳуқуқий маданиятини юксалтириш”[2] каби вазифаларнинг белгилангани ички ишлар органларининг тезкор бўлинма ходимлари фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда аҳолининг ҳуқуқий маданиятини ошириш борасида тарғибот ва ташвиқот ишларини амалга ошириши зарур ва шарт ҳисобланиб, ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари ходимлари томонидан ушбу вазифаларни амалга оширилиши талаб даражасида ташкил этиляпти деб айтолмаймиз. Боиси, биринчидан, тезкор бўлинмалар ходимларининг аксарияти ушбу фармонларни мазмун-моҳиятидан хабардор эмаслиги; иккинчидан, тезкор ходимларнинг тарғибот ва ташвиқот ишларини қандай шакл, усулларда сифатли амалга оширилиши ҳақида кўникма ва тушунчаларга эга эмаслиги жиноятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш каби вазифаларнинг таъминланишига салбий таъсирини кўрсатиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сон Фармонининг 1-иловасида: “Ички ишлар органлари жиноят қидирув, терроризм, экстремизмга қарши курашиш бўлинмалари фаолиятида жиноятларни тез ва тўлиқ аниқлаш, очиш, қидирув ишларини амалга оширишнинг самарали тизимини яратиш; барча даражадаги бўлинмаларнинг вазифалари, функциялари, жавобгарлигини аниқ чегаралаш; тезкор ходимга хос бўлмаган функцияларни юклатилишига йўл қўймаслик”[3] каби вазифаларнинг белгилангани, ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларини идоравий назорат қилувчи ИИОлари раҳбарларидан хизмат фаолиятини самарали ташкил этишини талаб этади. Аммо, айрим ҳудудларда фаолият кўрсатувчи ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг раҳбарлари ушбу талабларни бажаришга қийналаётганини гувоҳи бўламиз. Бунга асосий сабаб биринчидан, республикамиз 216 та туман (шаҳар)лари ҳудудининг географик тузилиши ҳар хил бўлганлиги, аҳоли сони, криминоген вазияти оғир, ўртача ва енгил даражада эканлиги; иккинчидан, тезкор ходимларнинг кундалик иш юкласининг кўплиги боис, фармонда

назарда тутилган вазифаларни тўлиқ ва сифатли бажарилишида ташкилий муаммоларни юзага келтирмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 июлдаги ПФ-5775-сон Фармонида: “одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш бўйича кўрилатган чора-тадбирларни таҳлил қилиш, баҳолаш, мониторинг қилиш ва самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада жиноятларни аниқлаш, олдини олиш ва уларга чек қўйиш амалиётини ўрганиш; одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамжамият билан, ушбу йўналишга ихтисослашган ташкилотлар ва ҳуқуқ ҳимоячилари билан самарали ҳамкорлик ва ҳамжиҳатликни, давлатимизга нисбатан хуружларга қарши тезкор чоралар кўрилиши, шунингдек, мазкур соҳада республиканинг халқаро майдондаги миллий манфаатлари ҳимоя қилинишини таъминлаш”[4] функцияларининг назарда тутилгани ИИОлари тезкор бўлинмаларидан одам савдосига қарши курашишда давлат бошқарув органлари, фуқаролик жамияти институтлари ва бошқа давлатларнинг ваколатлари органлари, ташкилотлари билан ҳамкорликда чегараси бўйича маҳаллий ва давлатлараро доирада муносабатларга киришишни англатади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 31 октябрдаги ПФ-5566-сон Фармонида: “давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтларининг яқин ҳамкорлиги асосида жамоат тартибini сақлаш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишнинг сифат жиҳатдан янги тизимини жорий этиш, фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоялашни таъминлаш, республикада криминоген вазиятни ўта аниқликда белгилаш, жиноятчиликка қарши курашнинг ҳозирги механизмининг долзарб муаммо, камчиликларини аниқлаш, жиноятларни таҳлил қилишнинг самарали тизимини жорий этиш” [5]каби муҳим вазифаларнинг белгилангани биринчи навбатда ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари билан ИИВ Ҳуқуқий статистика ва тезкор-ҳисоб маълумотлар маркази ва унинг ҳудудий бўлинмалари ходимлари ўзаро ҳамкорликда жиноятчиликни реал, ҳақиқий ҳолатини таҳлил қилиши талаб этади. Лекин ушбу вазифалар бугун жойларда тўлиқ ижро этиляпти деб айтолмаймиз. Республикамизда содир этилаётган барча жиноятларнинг тўлиқ рўйхатга олинмаслиги объектив ва субъектив омиллар билан боғлиқдир. Республикамизнинг ҳудудларида жиноятларни тўлиқ рўйхатга олиш бўйича барча даражадаги ички ишлар

органларининг раҳбари томонидан идоравий ҳамда прокурор назорати амалга оширилиши лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги ПФ-6041-сон Фармонида: “тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи органларнинг ходими томонидан гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчидан ариза, тушунтириш ёки кўрсатувлар олишни мазкур жиноят иши юритувида бўлган суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки судьянинг ёзма рухсатига асосан ва фақат ҳимоячи иштирокида амалга ошириши; жиноят содир этишда гумон қилинаётган шахсни ушлаб туриш муддатини у ҳақиқатда ушланган вақтдан бошлаб ҳисобланиши; шахс амалда ушланган ёки уни жиноят устида ушлаш билан боғлиқ тезкор тадбир амалда яқунланган ёхуд гумон қилинувчи деб эътироф этилганлиги ҳақидаги қарор унга маълум қилинган пайтдан бошлаб у билан боғлиқ процессуал ҳаракатларни ўтказишдан олдин унинг адвокат билан холи учрашишини таъминлаш; терговга қадар текширув органлари ходимлари, тезкор-қидирув тадбирлари натижалари фақат улар қонун талабларига асосан олинган ва шахсда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ёки тезкор тадбирда иштирок этган бошқа шахсларнинг ҳаракатларига боғлиқ бўлмаган ҳолда жиноят содир этиш учун шаклланган қасд мавжуд бўлгандагина суд ҳукмида далил сифатида тан олинади”[6], ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари ходимларидан шахсни ушлаб туриш, ҳимоячи билан таъминлаш жараёнида тезкор-қидирув тадбирлари амалга оширилганида ЖПК талаблари асосида процессуал ҳужжатлар расмийлаштириш мажбуриятини юклайди. Мазкур фармонда назарда тутилган талабга риоя этилмаслиги, тезкор ходимларга нисбатан қонунда белгиланган тартибда жавобгарликни келтириб чиқаради. Шу боис, ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари ходимлари тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишда қонунийлик ва инсон ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатлари устуворлиги принципларига амал қилиш лозим.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги ПФ-6196-сон Фармонида: “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишнинг яхлит тизимини шакллантириш, ички ишлар органларининг энг қуйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ва замонавий иш услубларини жорий этиш орқали мамлакатимизда ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустаҳкамлаш,

аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлаш мақсадида Жиноят қидирув бош бошқармаси, Терроризм ва экстремизмга қарши курашиш бош бошқармаси, Тезкор-қидирув ҳамкорлиги бошқармаси бирлаштирган Тезкор-қидирув департаменти ташкил этилиши; “Энг яхши тезкор ходим” номинацияси бўйича ҳар йили республика танлови ўтказилиши; Ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятини уюшган жиноятчилик; терроризм ва экстремизм, гиёҳвандлик воситалар, психотроп моддалар ва уларнинг аналоглари ноқонуний айланмасига қарши курашиш; ахборот технологиялари соҳасида жиноятларга қарши курашиш, тезкор бўлинмалар фаолиятини аппарат дастурий таъминлаш йўналишларини такомиллаштириш”[7] каби чора-тадбирлар белгилангани, ИИОлари тезкор-қидирув фаолияти соҳасини самарали ташкил этишнинг ҳуқуқий асоси бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги ПФ-6257-сон Фармонида: “мамлакатимизда коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши муросасиз курашиш, коррупция ҳолатларининг ҳар қандай кўринишларига нисбатан муросасиз муносабатда бўлиш, коррупцияга аёвсиз курашиш барча даражадаги давлат органлари раҳбар ва ходимларининг энг устувор вазифа эканлиги; Бош прокуратура, Коррупцияга қарши курашиш агентлиги, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги коррупцияни ҳар қандай кўринишига нисбатан жавобгарлик муқаррарлигини таъминлаш учун барча куч, воситаларни сафарбар этилиши”[8]мазмунида ўта муҳим, долзарб вазифаларнинг белгилангани ИИОлари тезкор бўлинмаларнинг коррупциявий жиноятларга қарши курашда масъул давлат органлари билан ҳамкорликда тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишнинг ташкилий-ҳуқуқий асоси ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги ПФ-5542-сон Фармонида: “террористик, экстремистик ва бошқа тақиқланган ташкилот ва гуруҳлар таркибига адашиб кирган, шу жумладан, Ўзбекистон Республикаси ҳудудидан ташқарида бўлган ва қилмишининг қонунга хилоф эканлигини англаб етган ва тузалиш йўлига ўтган фуқароларга Ватанига, оиласи бағрига, тинч ҳаётга қайтиш имконини бериш мақсадида, махсус ташкил этилган комиссия хулосасига асосан жиноий жавобгарликдан озод этилиши”[9]; 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон Фармонида: “республика ҳудудида терроризм хавфларини камайтириш, экстремизм, терроризм ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни

молиялаштириш ҳолатларига барҳам бериш”[10]; 2021 йил 1 июлдаги ПФ-6255-сон Фармонида: “экстремизм ва терроризм ғоялари тарқалишини олдини олиш мақсадида ватанпарварлик, анъанавий қадриятлар ва бағрикенглик мафқурасини тарғиб қилиш; вояга етмаганлар ва ёшлар орасида экстремизм, терроризм ғоялари тарқалишининг олдини олиш; аёллар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ҳамда уларнинг экстремизм ва терроризмга қарши курашишдаги ролини кучайтириш; узоқ муддат хорижда бўлган фуқароларни экстремизм ва терроризм ғоялари таъсиридан ҳимоя қилиш; интернет жаҳон ахборот тармоғидан экстремистик ва террорчилик мақсадларда фойдаланишга қарши кураш; фуқаролик жамияти институтлари, оммавий ахборот воситаларининг экстремизм ва терроризмга қарши курашга кенг жалб қилиш; экстремистик, террорчилик ҳаракатларини содир этганлик ҳамда уларни молиялаштирганлик учун ҳуқуқий таъқиб ва жавобгарликка тортиш масаласини ҳал этиш; экстремизм ва терроризмга қарши курашиш соҳасида норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш ”[11] мазмунидаги қатор муҳим вазифаларнинг назарда тутилгани ИИОлари тезкор бўлинмаларидан терроризм ва экстремизмга қарши курашишда, “Меҳр операцияси”, бошқа тезкор-профилактик, тарғибот, ташвиқот тадбирларини соҳавий хизматлар, давлат органи, фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда амалга оширилишининг ҳуқуқий асосларини белгилаб беради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон Фармони 4-илоvasида: “Ички ишлар органларини профилактика инспекторлари жиноятларни аниқлаш, фош этиш ҳамда суриштирув, тергов ва суд органларидан яшириниб юрган, жазодан бўйин товлаётган, бедарак йўқолган шахсларни ҳамда қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолатларда бошқа шахсларни қидириш, шахси номаълум мурдаларнинг шахсини аниқлаш бўйича тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишга кўмаклашиш” [12] каби вазифаларни белгилангани, ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати билан ҳамкорликда сўров, маълумотлар тўплаш каби тезкор-қидирув тадбирлари ва қидирув тадбирини амалга оширишни билдиради.

Ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонининг мазмун-моҳияти таҳлил қилинганида биринчидан, ички ишлар органлари тезкор-қидирув

фаолиятига доир қонунлар ижросини таъминлашга қаратилган аниқ дастур, концепция, стратегия доирасида асосий йўналишлар бўйича вазифаларини амалга оширишга оид қоидалардан иборат бўлиши; иккинчидан, вазифаларни амалга ошириш муайян даврга мўлжалланганлиги, учинчидан, фармонларни мазмун-моҳияти аҳолини ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш; тезкор-бўлинмалар фаолиятининг йўналишлари бўйича соҳасини ривожлантириш, терроризм, экстремизм, коррупцияга қарши курашиш борасида вазифаларини

самарали бажарилиши учун ахборот таҳлил ва ташкилий чоратадбирларни тизимли равишда амалга оширилиши; тўртинчидан, фармоннинг мазмун-моҳиятини тўғри талқин қилиниши учун аҳолининг барча қатлам вакилига шарҳ (содда ва тушунарли) тарзида етказиш ҳақида хулоса қилиш мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сон Қарорини 1-илоvasи билан тасдиқланган низомда: “жиноятлар фош этилишини ҳамда суриштирув, тергов ва суд органларидан яширинган шахсларнинг қидирувини таъминлашда тезкор-қидирув ва профилактика тадбирларининг самарадорлигини ошириш”[13] мазмунидаги вазифаларнинг белгилангани ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини бажаришда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар билан ҳамкорликда фаолиятини ташкил этилишини билдиради.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги ПҚ-2883-сон Қарорида: “барча даражадаги ИИОлари бўлинмаларининг зиммасига юклатилган муҳим вазифаларни бажариши бўйича, авваламбор, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши курашиш, тезкор-қидирув фаолияти, терговга қадар текширувни амалга ошириш соҳасидаги фаолиятини назорат қилиш ҳамда мувофиқлаштириш, криминоген вазиятни прогноз қилиш амалиётига доир фаолиятининг самарадорлигини комплекс ва тизимли таҳлил қилишни ташкил этиш; ички ишлар органлари фаолиятида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликнинг сабаблари ва унга имкон яратган шарт-шароитларни бартараф этишга доир чоратадбирларни режалаштириш; жиноятлар олдини олиш, аниқлаш, бартараф этиш ва фош қилиш борасидаги фаолиятини ташкил этиш, мувофиқлаштириш; вояга етмаганлар, ёшлар ўртасида уюшган жиноий

гуруҳлар фаолиятининг олдини олиш, аниқлаш ва бартараф этишга қаратилган тезкор-қидирув тадбирларини ташкил этиш; тезкор-қидирув тадбирлари ва тергов ҳаракатларини техник-криминалистик таъминлаш, ахборот-маълумотнома, криминалистика ҳисоби, картотека ҳамда коллекциялар юритилишини ташкил этиш” [14] каби функцияларнинг баён этилгани ИИОлари тезкор бўлинмаларидан жиноят қидирув соҳасининг турли жиноятларга қарши курашишда ИИВнинг соҳавий хизмати билан ҳамкорликда хизмат фаолиятини ташкил этишини англатади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 августдаги ПҚ-3200-сон Қарорида: “маҳкумлар ва қамоққа олинган шахсларнинг ҳуқуқларига сўзсиз риоя этилишини, уларнинг шаъни ва қадр-қимматини ҳурмат қилинишини таъминлаш, ходимларнинг хизмат вазифаларини лозим даражада бажарилиши устидан назоратни коррупция ва мансаб ваколатини суиистеъмол қилиш ҳолатларини олдини олиш” [15] каби энг муҳим ва долзарб вазифаларнинг белгиланиши, ички ишлар органларида жазони ижро этиш департаменти тезкор бўлинмалари томонидан жазони ижро этиш муассасаларида қонун устуворлиги ҳамда ошкораликни таъминлаш асосида тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини бажариш билан боғлиқ тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилишига ҳуқуқий асос бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги ПҚ-3216-сон Қарорида: “ИИВнинг таълим муассасасида муҳим вазифа сифатида биринчидан, соҳавий фанларни ўқитишни назарда тутувчи амалий машғулотлар кўпроқ ўтказилиши, ҳудудий ички ишлар органларига бевосита чиқишни, тергов-тезкор тадбирларни ўтказишда иштирок этиши белгиланган янгиланган таълим стандартлар ва ўқув дастурларни ишлаб чиқиш ва киритиш; иккинчидан, ички ишлар органлари фаолиятида, биринчи навбатда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, тезкор-қидирув фаолияти, жиноятларни тергов қилиш соҳасида мавжуд бўлган муаммолар бўйича фундаментал ва амалиётга йўналтирилган илмий тадқиқотлар ўтказилиши самарадорлигини оширилиши; учинчидан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий аттестация комиссияси ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, тезкор-қидирув фаолияти ҳамда жиноятларни тергов қилиш соҳасидаги муаммоларни тадқиқ этиш учун 2018 йил 1 январдан бошлаб Академияда Илмий даражалар берувчи илмий кенгаш очилишини

таъминлаш”[16] каби вазифаларнинг назарда тутилгани ИИОлари тезкор бўлинмаларининг хизмат фаолиятини илмий асосланган ҳолда самарали ташкил этишда фундаментал қадамлардан бири бўлди. Мазкур қарор ижросини таъминлаш борасида ИИБ Академиясида 2018-2022 йилларда ички ишлар органларини тезкор-қидирув фаолиятини такомиллаштиришга доир 7 та илмий ишлар амалга оширилди. Республикада жиноят-қидирув соҳасида энг кўп содир этиладиган ва долзарб ҳисобланган мавзуларда тадқиқот ишлари муваффақиятли ҳимоя қилинди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги ПҚ-3413-сон Қарорида: “ҳуқуқбузарликларнинг барвақт профилактикасида тезкорликни, жиноятлар ҳақидаги хабарларни ўз вақтида ҳисобга олиш ва кўриб чиқишни таъминлаш, амалга оширилаётган ислоҳотлар шароитида ички ишлар органларининг мавжуд куч ва воситаларини бошқариш ҳамда ҳамкорликни ташкил этишнинг самарали тизимини яратиш; иш тажрибасини ворисийлигини, ёш ходимларнинг хизматга амалий мослашишини, касбий шаклланиш жараёнини тезлаштириш ҳамда уларда хизмат вазифаси бўйича зиммасига юклатилган тезкор-хизмат вазифаларни мустақил бажариш қобилиятини ривожлантиришни таъминловчи самарали мураббийлик тизимини жорий этиш; 2018 йил 1 январдан бошлаб хизмат интизомини кўпол равишда бузган, хизмат бурчига масъулиятсиз ёндашган ёхуд ишда паст кўрсаткичларга эга бўлган ходимларга нисбатан лавозим маошининг 50 фоизидан кўп бўлмаган миқдорда жарима тарзидаги интизомий жазо чораси қўлланилиши мумкинлиги; ИИБнинг Махсус бюджетдан ташқари жамғармаси маблағларининг 10 фоизи ҳар йили хизматда самарали натижага эришган ходимларни ижтимоий ҳимоя қилиш учун ажратилиши; шунингдек ИИБ тизимидаги хизмат интизومي ва бенуқсон узлуксиз хизмати учун ташаббускор ва виждонли ходимлари ИИБнинг идоравий кўкрак нишонлари билан тақдирланиши” [17] каби рағбатлантирувчи қоидаларнинг назарда тутилгани ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларида хизматни ташкил этишда ишонтириш ва мажбурлаш усуллардан фойдаланган ҳолда самарали ва таъсирчан механизми яратилганидан далолат бермоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 августдаги ПҚ-3919-сон Қарорида: “вужудга келаётган реал тезкор, криминоген вазиятни ҳисобга олган ҳолда ички ишлар органларининг куч ва

воситаларини мувофиқлаштирган тарзда тақсимлаш ва бошқаришнинг самарали механизмларини жорий этиш; Ташкилий департамент томонидан раҳбар ва ходимларга ҳолисона баҳо бериш; ички ишлар органларининг тезкор-хизмат фаолиятини такомиллаштириш ҳақида таклифлар киритиш; “Жиноятчиликка қарши курашишда халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлагани учун” идоравий кўкрак нишони таъсис этиш; ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ҳамда жиноятчиликка қарши курашишда шу жумладан, яшириниб юрган шахслар, ўғиланган моддий бойликларни қидириб топишда халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга ҳисса қўшган ички ишлар органларини, чет эл полиция тузилмалари ходимларини, кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш, малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш соҳаларида илмий янгилик қилган ходимларни тақдирлаш”[18]каби рағбатлантирувчи қоидаларнинг назарда тутилгани ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари учун жиноятчиликка қарши курашда халқаро ҳамкорликни самарали ташкил этишни таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сон Қарори билан тасдиқланган низомнинг 2-бобида: “жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштиришни олдини олиш ва тўхтатишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи, назорат қилувчи ва бошқа ваколатли органларнинг ўзаро ҳамкорлигини яхшилаш, ушбу жиноятларни содир этишга имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни аниқлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш; жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштириш ва терроризмни молиялаштириш билан боғлиқ жиноятларни содир этишга имкон берувчи сабаб ва шарт-шароитларни таҳлил қилиш”[19] мазмунидаги вазифаларнинг аниқ акс этганлиги ИИОларини терроризм ва экстремизмга қарши курашиш йўналишидаги тезкор бўлинмаларнинг ушбу йўналишидаги вазифаларни ҳамкорликда ташкил этишга асос бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 февралдаги ПҚ-4212-сон Қарорида: “терроризм, жиноятчиликка қарши курашиш ҳамда жамоат хавфсизлигини таъминлаш чоғида ҳалок бўлган ёки олган жароҳати туфайли ногирон бўлиб қолган ички ишлар органлари ходимларининг фарзандларини белгиланган имтиёзлар асосида олий таълим муассасаларига ўқишга кириши”[20] мазмунидаги қоидаларнинг белгилангани ИИОлари тезкор бўлинмалари ходимлари ва уларнинг оила

аъзолари учун ижтимоий ҳимоя чоралари самарали яратилганлигидан далолат беради.

Шунингдек, ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари фаолиятида инсон ҳуқуқлари, эркинликларини таъминлаш масаласи муҳим ҳисобланиб, мазкур масалани ҳал этиш учун қуйидаги норматив-ҳуқуқий ҳужжат қабул қилинган. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 июндаги ПҚ-5163-сон Қарорида: “қийноққа солиш ҳолатларини аниқлаш ва уларнинг олдини олиш тизимини халқаро ҳуқуқнинг инсон ҳуқуқлари соҳасидаги тан олинган принциплари ва нормаларига мувофиқлаштириш; қийноққа солиш ҳолатлари тўғрисида мурожаатларнинг тезкор ва холисона кўриб чиқилиши ва айбдор шахсларнинг муқаррар жавобгарликка тортилиши механизмини такомиллаштириш; қийноққа солишдан жабрланганларга ижтимоий ва ҳуқуқий, психологик ва тиббий ёрдам кўрсатилишини, уларга етказилган зарарнинг компенсация қилинишини таъминлаш; қийноққа солиш ҳолатини аниқлаш ва уларнинг олдини олиш фаолиятига фуқаролик жамияти институтларини кенг жалб қилиш ҳамда уларнинг давлат органлари билан самарали ҳамкорлигини таъминлаш; қийноққа солиш ҳолатларини аниқлаш, олдини олиш фаолият натижаси ҳақида маълумотларни кенг жамоатчиликка етказиш; қийноққа солишнинг олдини олиш борасида халқаро ташкилотлар ва хорижий давлатларни миллий институтлари билан яқин ҳамкорликни йўлга қўйиш”[21] кабиларнинг назарда тутилгани ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларидан тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширилишида инсон ҳуқуқлари, эркинликларини тўлиқ таъминлашини билдиради.

Шунингдек, коррупцияга қарши курашиш масалалари энг долзарб ва муҳим вазифаларидан бўлганлиги боис, ушбу иллатга қарши курашишда қуйидаги норматив ҳужжатлар қабул қилинди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги ПҚ-5177-сон Қарорида: “2021 йил 1 сентябрдан бошлаб давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари, давлат унитар корхоналари ва муассасалари, давлат улуши 50 фоиздан юқори ташкилотларда ишга қабул қилишни очиқ танлов асосида амалга ошириш, танлов доирасида ўтказиладиган синов тадбирларини интернет тармоғи орқали реал вақтда кузатилиши; давлат органлари, ташкилотларида кадрлар билан ишлаш, хўжалик ишлари, молия-иқтисод бўлинмалари ва назорат функциясига эга тузилмалар раҳбарларини муайян муддатда ротация қилиш; Адлия вазирлиги Бош

прокуратура ва бошқа манфаатдор идоралар билан биргаликда 2021 йил 1 октябрга қадар коррупцияга, шу жумладан манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилган ҳолда тузилган шартномаларни ҳақиқий эмас деб топиш, давлат хизматчилари томонидан тадбиркорлик фаолиятида иштирок этганлигининг ҳуқуқий оқибатларини белгилаш”[22]; 2022 йил 12 январдаги ПҚ-81-сон Қарорда: “коррупцияга қарши курашиш ишининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш асосида қуйидаги мезонлар: а) давлат ташкилотларида коррупцияга қарши курашиш бўйича механизм ва ҳуқуқий асосларни яратилганлиги ҳамда амалиётга татбиқ этилганлиги; б) коррупциявий хавф-хатарларни аниқлаш, баҳолаш ва уларни камайтириш бўйича чора-тадбирларнинг амалга оширилганлиги; в) давлат ташкилотлари раҳбарларининг коррупцияга қарши муросасиз муносабатни кўрсатувчи хатти-ҳаракатларининг мавжудлиги; г) ходимларнинг коррупцияга қарши курашга оид ички тартиб-таомиллардан хабардорлиги ҳамда ушбу соҳада билим кўникмасини ошириш бўйича чора-тадбирларнинг амалга оширилгани; д) коррупцияга қарши курашиш бўйича тегишли соҳа ёки тармоқ кесимида аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, ушбу иллатга нисбатан муросасиз муносабатни шакллантиришга қаратилган тарғибот тадбирларининг самарадорлиги оширилганлиги индикаторлар асосида амалга оширилиши”[23]мазмунидagi аниқ вазифаларнинг баён этилгани ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларини коррупцияга қарши курашувчи ваколатли давлат органлари, фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликда тизимли чора-тадбирларни ўтказилишини назарда тутди. Бундан ташқари, 2022 йил 25 июлдаги ПҚ-333-сон Қарори билан ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятини янада такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар бўйича йўл харитаси; Тезкор-қидирув департаментининг низоми ва республика миқёсида ушбу департамент тасарруфидаги барча (марказий, ўрта, қуйи) бўғиндаги тезкор бўлинмаларнинг ташкилий штат бирлигининг белгиланиши, ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятини ташкилий, моддий-техник жиҳатдан таъминлашда муҳим асослардан бири бўлди.

Ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли Ўзбекистон Республикаси Президенти қарорининг мазмун-моҳиятини таҳлил қилиниши асосида биринчидан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармонининг ижросини таъминлашга қаратилгани;

иккинчидан, жамиятнинг аниқ бир соҳасини инновацион ғоялар асосида ривожлантиришга қаратилган муайян даврларга бўлинган чоратадбирларнинг белгиланганлиги; учинчидан, норматив-ҳуқуқий даражасидан келиб чиққан ҳолда фармондан қуйи ўринда бўлиши ҳақида; тўртинчидан, ушбу қарорларни мазмунида жиноятчиликка қарши курашиш (терроризм, экстремизм, коррупция ва бошқ.)да фуқаролик жамияти институтлари, ИИБ соҳавий хизматлари ва давлат органлари билан ҳамкорлик масаласи; ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолияти учун салоҳиятли кадрларни тайёрлаш, уларни малакасини ошириш ишлари, тезкор бўлинмаларнинг таркибий тузилиши, ҳудудларга тўғри тақсимланиши каби масалалар тартибга солинганлиги ҳақида хулосага келинди.

ИИОлари тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асослари белгилашда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг чиқарган қарорлари ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Профессор Д.М. Миразов фикрича: ижро этувчи ҳокимият органлари фаолиятини ҳуқуқий тартибга солиниши айрим меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар, ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга бўлинади”[24] деб ҳисоблайди.

А.А. Хамдамов, Ф.Э.Джураев эса “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарорларида тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқи берилган давлат органлари тўғрисидаги низомлар эълон қилинишини”[25] таъкидлайди. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 2 июндаи 343-сон Қарорида: “Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг асосий фаолият йўналишларидан бири сифатида Халқаро жиноят полицияси ташкилоти – Интерполнинг каналларидан фаол фойдаланиш(Интерпол ахборот ресурсидан фойдаланиш масалалари бўйича ҳуқуқ тартибот органларининг фаолиятини мувофиқлаштириш; ахборот-таҳлилий таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида илғор тажрибани ўрганиш, уни жорий қилиш бўйича таклифларни ишлаб чиқиш; аъзо давлатларнинг тегишли органлари билан халқаро терроризм, одам савдоси, ноқонуний миграция, ахборот технологиялари билан боғлиқ жиноятлар ҳамда бошқа халқаро хусусиятдаги жиноятларни аниқлаш, фош қилиш ва бартараф қилиш, шунингдек шахсни идентификация қилиш соҳасида ўзаро ҳамкорликни таъминлаш; аъзо давлатларнинг сўровномалари асосида алоҳида шахслар, транспорт воситалари, санъат

асари ва бошқа буюмларни излаш учун халқаро қидирувни эълон қилиш, шахси номаълум мурдаларни идентификация қилиш, шунингдек ушбу чора-тадбирларни Ўзбекистон Республикаси ҳудудида ташкил қилиш бўйича Интерполнинг Бош котибиятига тақдимнома киритиш”[26] каби устувор вазифаларнинг белгилангани ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларидан тезкор-қидирув фаолиятининг вазифалари ҳал этишда хусусан, давлатларо ва халқаро қидирув ишларини амалга оширишда Интерпол миллий марказий бўйича яқиндан ёрдам беришини англатади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 23 июндаи 414-сон Қарори билан тасдиқланган низомда: “террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган Ўзбекистон Республикаси фуқароларини, хорижий фуқароларни ва фуқаролиги бўлмаган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш тартиби белгиланган бўлиб, унда террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш уларни нормал ҳаёт фаолиятига қайтариш ва уларга ҳуқуқий ёрдам бериш, шунингдек, руҳий, тиббий, касбий реабилитацияси, ишга жойлаштириш, зарур ҳолларда обод турар жой ва қонунчиликда назарда тутилган бошқа ёрдам берилиши назарда тутилгани, террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган шахсни ижтимоий реабилитация қилиш бўйича ёрдамнинг тегишли тури кўрсатилишини таъминлаш учун террорчиликка қарши курашувчи 7 та давлат органлари вакилларида иборат таркибда Ижтимоий реабилитация қилиш масаласини кўриб чиқиш бўйича идоралараро комиссия ташкил этилгани”[27] ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган шахсни ижтимоий-ҳуқуқий ҳимоя қилишда давлат органлари билан ҳамкорлик ишлари самарали таъминланиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 январь кундаги 15-сон Қарори 1-илоvasи билан тасдиқланган низомда: “Фуқаролар ва жамоат ташкилотларини рағбатлантирилиши қонунийлик, адолатлилик, холислик, ошкоралик принципи асосида амалга оширилиши; қасддан содир этилиши режалаштирилган, содир этилаётган маъмурий ҳуқуқбузарликнинг олдини олиши ёхуд тўхтатиши; тайёргарлик кўрилаётган жиноят ҳақида ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органга хабар бериши натижасида жиноят содир этилишининг олди олиниши; қасддан содир этилган жиноятни тўхтатиши, уни тўлиқ фош этишда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга кўмаклашиши; фош этилмаган жиноят бўйича уни фош этишга кўмаклашувчи далилларни аниқлаши, уни содир

этган шахслар ёхуд уларнинг қаерда эканлиги ҳақидаги маълумотларни тақдим этиши натижасида жиноятнинг фош этилиши; қонун ҳужжатларига мувофиқ қидирув эълон қилинган шахснинг яширинган манзили ҳақида хабар бериши, уни ушлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларга кўмаклашиши; бедарак йўқолган шахс ҳақида берган маълумоти асосида уни аниқланиши; аҳоли ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, жиноятчиликка қарши кураш борасида тарғибот-ташвиқот тадбирларида фаол иштирок этиши ва уни бевосита амалга ошириши; жиноятларнинг содир этиш сабаблари ва бунга имкон берувчи шарт-шароитларни бартараф этиш борасида таклиф ҳамда ташаббус кўрсатган фуқаролар, жамоат ташкилотларини рағбатлантирилиши”[28] мазмунида тартибнинг назарда тутилганлиги ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари томонидан тезкор-қидирув фаолиятининг асосий вазифаларини ҳал этишда фуқаролар, жамоатчилик тузилмалари, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорлик қилишни тақозо этади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 22 февралдаги 137-сон Қарори билан тасдиқланган низомда: “ваколатли ички ишлар орган раҳбари ҳамда махсус комиссия субъектлари томонидан тезкор ходимларга нисбатан бир марталик пул ушланиши ва мукофоти тарзидаги иқтисодий таъсир чоралари қўлланилиши яъни, бириктирилган ҳудудда фаолиятини амалга оширувчи профилактика инспекторлари ва тезкор ходимларга нисбатан бир марталик пул ушланиши тарзидан иқтисодий таъсир чораси Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97 (1та); 104-м. 2,3-қисмлари (2 та); 118 – 119-мм. 2,3-қисмлари (3 та ва ундан ортиқ); 164 (1-3 тагача ва ундан ортиқ); 166-м. 3,4-қисмлари (1-3 тагача ва ундан ортиқ); 169-м. 3,4-қисмлари (2-4 тагача ва ундан ортиқ)да назарда тутилган жиноятлар бир ой давомида фош этилмаса қўлланилиб, тезкор ходимнинг лавозим маошига нисбатан пул ушланиши миқдори 15-30 фоизини ташкил этиши; бириктирилган ҳудудда фаолиятини амалга оширувчи профилактика инспекторлари ва тезкор ходимларга нисбатан бир марталик пул мукофоти тарзидан иқтисодий таъсир чоралари Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексининг 97, 104, 118, 155, 244¹, 244², 244³, 164, 166, 169, 248, 270 – 274, 276-моддаларидан назарда тутилган жиноятлар аниқланган, фош этилганида қўлланилиши, шунингдек, бириктирилган ҳудудда чорак давомида оғир ёки ўта оғир жиноят содир этганлиги учун қидирувда бўлган шахс(айнан тезкор ходим ташаббуси билан) аниқланган ва

ушланганида, тезкор ходимларнинг лавозим маошига нисбатан пул мукофоти миқдори 10-15 фоизни ташкил этиши”[29] мазмунида тартиб қоидаларнинг аниқ белгилангани ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари ходимларининг функционал фаолиятига ҳам танқидий ва холисана баҳо берилишини, ҳам ижтимоий-ҳуқуқий жиҳатдан кафолатланганлигини билдиради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 апрелдаги 309-сон Қарорида: “реабилитация марказларига қабул қилинган шахсларнинг жиноятга алоқадорлигини, уларга нисбатан қидирув эълон қилинганлигини аниқлаш юзасидан текширувлар реабилитация маркази тезкор ходимлари томонидан амалга оширилиши”[30] мазмунидаги қоидаларнинг мавжудлиги ИИОлари тезкор бўлинмаларнинг Реабилитация марказларида фаолият кўрсатувчи тезкор ходимлар билан ҳамкорликда дастлабки ва кейинги тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширишни назарда тутди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 март кундаги 251-сон Қарори билан тасдиқланган низомда: “профилактика инспекторларининг ёрдамчилари ўзларига юкланган вазифаларга мувофиқ, жиноятларни аниқлаш ва фош этиш ҳамда суриштирув, тергов ва суд органларидан яшириниб юрган, жиноий жазодан бўйин товлаётган, бедарак йўқолган шахсни ва қонунчилик ҳужжатларида назарда тутилган ҳолатларда бошқа шахсларни қидириш, шунингдек, шахси номаълум мурдаларнинг шахсини аниқлаш бўйича тезкор-қидирув тадбирларини амалга оширишга кўмаклашиш” [31] функцияларини белгилангани ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари ходимлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси билан ўзаро ҳамкорликда тезкор-қидирув фаолиятининг вазифаларини ҳал этишини назарда тутди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги 829-сон Қарори тасдиқланган низомда: “коррупцияга оид жиноятларни аниқлаш, фош этишга оид тезкор-қидирув тадбирларини ҳамда процессуал ҳаракатларни амалга оширувчи давлат органларини Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг тезкор бўлинмалари ташкил этиши; коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарликларга Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда (61¹, 193¹, 193²-м) ҳуқуқбузарликлар; коррупцияга оид

жиноятларни эса Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига (167-м. 2-қисми «г» банди, 168-м. 3-қисми «в» банди, 192⁹, 192¹⁰, 205, 209 – 214, 243-м.) назарда тутилган жиноятни мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиш ҳамда 301-моддасида кўрсатилган жиноятлар ташкил этиши”[32]мазмунига қоидаларнинг аниқ белгилангани ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари ваколатли субъектлар билан ҳамкорликда коррупциявий ҳуқуқбузарлик ва жиноятларга қарши курашишда ҳуқуқий асос бўлиши белгиланган.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон Қарорида: “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш билан боғлиқ маълумотларни тақдим этиш тартиби тўғрисида”; “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасида халқаро ҳамкорликни амалга ошириш тартиби тўғрисида”, “Пул маблағлари, бошқа мол-мулк билан боғлиқ операцияларни амалга оширувчи ташкилотлар томонидан жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштириш, оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларига риоя этилиши устидан мониторинг ва назоратни ташкил этиш тартиби тўғрисида”ги жами 3 та низомлар назарда тутилгани, Ўзбекистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати, Ички ишлар вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси ва Бош прокуратура ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг тезкор бўлинмалари Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши ички ва ташқи ҳамкорлик ишларини амалга оширишнинг ҳуқуқий асосини ташкил этади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 24 август кундаги 539-сон Қарорида: “Ички ишлар органлари ходимлари фаолиятини янада рағбатлантириш, Ватан олдидаги шарафли бурчини адо этишдаги хизматлари учун уларни муносиб тақдирлаш, ходимлар ўртасида соғлом рақобат муҳитини шакллантириш, ўз касбининг энг яхшиларини аниқлаш мақсадида “Энг яхши тезкор ходим” номинацияси бўйича ҳудудий саралаш, республика финал босқичлари ташкил этилиши

ва ўтказилиши; танловда тезкор-қидирув фаолияти соҳасида камида бир йил иш тажрибасига эга ички ишлар органларининг ходимлари иштирок этиши; танловнинг республика босқичи ғолиблари бир ойлик пул таъминотининг 50 фоизи миқдорида, иккинчи ва учинчи ўринларни эгаллаган ходимлар тегишлича бир ойлик пул таъминотининг 20 ва 10 фоизи миқдорида бир йил давомида моддий рағбатлантирилиши”[34]каби рағбатлантирувчи қоидалар назарда тутилгани ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларида хизмат фаолиятини самарали ташкил этган тезкор ходимларни муносиб рағбатлантиришга асос бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги 565-сон Қарорида: “содир этилган жиноят ҳолати ва жиноят содир этган шахс бўйича оғир ва ўта оғир жиноятлар сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шароитлар муҳокамаси Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳри даражасида, унча оғир бўлмаган ва ижтимоий хавфи катта бўлмаган жиноятлар туман (шаҳар) даражасидаги секторлар ҳамда давлат органлари ва ташкилотлар раҳбарлари томонидан жамоатчилик вакиллари иштирокида амалга оширилиши”[35] белгиланган бўлиб, ушбу чора-тадбирларнинг бажарилиши тезкор-қидирув фаолиятининг жиноятларни олдини олиш вазифасини амалга оширилишини таъминлайди.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 октябрдаги 645-сон Қарорида: “барча ички ишлар органлари ўртасида ўзаро тезкор электрон ҳамкорликни амалга ошириш ва бошқа идоралар билан юқори тезликда ҳимояланган электрон ахборот алмашиш имкониятини яратишда ички ишлар органларида локал тармоқларини такомиллаштириш ва ягона ҳимояланган корпоратив тармоғини яратиш”[36] каби вазифаларнинг белгиланиши ички ишлар органларининг барча тезкор бўлинмалари ўртасида тезкорлик билан сифатли ахборотлар алмашинувини амалга оширилишини таъминлаб, ишнинг унумдорлигини оширишга шароит яратади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 17 ноябрдаги 689-сон Қарорида: “оғир ва ўта оғир жиноятларни, жинсий эркинликка қарши жиноятларни, шунингдек, ўн олти ёшга тўлмаган шахс билан жинсий алоқа қилиш, ўн олти ёшга тўлмаган шахсга нисбатан уятсиз-бузуқ ҳаракатлар қилиш билан боғлиқ жиноятни содир этганлик учун ҳукм қилинган шахслар; оғир ва ўта оғир жиноят содир этишда гумон қилинувчи ёки айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб

қилинган шахслар; терговга қадар текширув ва дастлабки тергов жараёнида биологик материали олинган аниқланмаган шахс; таниб олинмаган мурдалар (тана қолдиқлари, қисмлари) юзасидан инсон геноми бўйича тадқиқотлар амалга оширилиши лозим”[37] каби вазифаларнинг назарда тутилгани ички ишлар органлари тезкор бўлинмаларнинг ИИВнинг Эксперт-криминалистика хизмати, Давлат суд-экспертиза муассасаларининг раҳбар ва ходимлари билан ҳамкорликда қиёсий текширув учун намуналар йиғиш; предмет, ҳужжатларни текшириш; шахснинг айнанлигини аниқлаш тезкор-қидирув тадбирларини ўтказилиши учун ҳуқуқий асос бўлиб хизмат қилади.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасини 2022 йил 14 апрель кундаги 180-сон Қарорида: “диний мазмундаги материалларни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш ва экспертизадан ўтказиш, хулосани расмийлаштириш тартиби;[38] тўғрисида белгилангани ички ишлар органларининг терроризм ва экстремизмга қарши курашиш билан шуғулланувчи бўлинмалари Давлат божхона кўмитаси ва Давлат хавфсизлик хизматининг Чегара қўшинлари давлат чегара хизмати, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Диний ишлар бўйича кўмита билан ҳамкорликда республика ҳудудида диний мазмундаги материалларни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш каби ноқонуний ҳолатларни аниқлашнинг ҳуқуқий асосини ташкил этади.

Ички ишлар органларини тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли 13 та Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси Қарорининг мазмун-моҳияти таҳлил қилинганида биринчидан, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон, қарорларини ижросини таъминлашга қаратилганлиги; иккинчидан, вазифа ва функцияларни бажариш учун аниқ механизмларни ишлаб чиқилганлиги; учинчидан, ушбу механизмлар тўғри ижро қилиниши учун иловалар низом, дастур ҳамда схема тарзида тасдиқланиши; тўртинчидан, ушбу қарорларнинг мазмуни ИИОлари тезкор бўлинмаларида: а) жинойтчиликка қарши кураш соҳасида халқаро ҳамкорлик ишларини амалга оширилиши; б) фуқароларни ва жамоат ташкилотларини моддий рағбатлантириш; в) профилактика инспекторлари ва тезкор ходимлар иш кўрсаткичлари бўйича ойлик маошидан сақлаш қолиниши ёки моддий рағбатлантирилиши; г) шахсларни реабилитация этиш марказларида тезкор-қидирув тадбирларини амалга ошириш; д) профилактика инспекторларининг ёрдамчилари билан самарали ҳамкорликни амалга

ошириш; е) коррупцияга қарши курашиш; ё) жиноят кодексининг махсус қисмида назарда тутилган терроризм ва экстремизм билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш; ж) республика миқёсида ички ишлар органларини тезкор бўлинмалари ўртасида маънавий ва маърифий тадбирларни амалга оширилиши; з) содир этилган жиноятларни қўйи ва ўрта бўғин даражасидаги сектор раҳбарлари ўртасида муҳокамасини таъминлаш; и) барча ички ишлар органлари ўртасида электрон ахборотлар алмашинувини амалга ошириш; к) тезкор-қидирув фаолиятининг муҳим вазифасини ҳал этишда инсон геномига оид биологик экспертизалар ўтказилиши; л) рухсат этилмаган диний мазмундаги турли материалларга оид ҳуқуқбузарликларга қарши курашишда ички ишлар органларининг тезкор бўлинмалари билан мутасадди ташкилотларнинг ўзаро ҳамкорлигида тезкор-қидирув тадбирларни амалга оширилиши ҳақида хулосага келинди.

Ҳозирги кунда республикада гиёҳвандликка ва коррупция қарши курашиш масаласи муҳим ва долзарб масалалардан бўлганлиги боис, ушбу йўналишларда самарали тезкор-қидирув тадбирлари ўтказилиши техник воситалардан фойдаланган ҳолда ўтказилиши талаб этилади. Шу боис, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасини “Гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддалар, уларнинг аналоглари ҳамда валюта қимматликларини ноқонуний муомаласига қарши тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда экспресс аниқлаш техник воситасидан фойдаланиш тартибини тасдиқлаш ҳақида” Қарор лойиҳасини ишлаб чиқиш ва ушбу тадбирларни ўтказилиш тартиби ҳақидаги низомни мазкур қарор лойиҳасига илова қилиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Ички ишлар органлари тезкор-қидирув фаолиятини ҳуқуқий асослари рўйхатига Ўзбекистон Республикасининг Олий Суд Пленум қарорларининг киритилиши, тезкор-қидирув фаолиятида инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари, уларнинг қонуний манфаатларини таъминлашда қонун бузилиши ҳолатлари юзага келишини олдини олиш учун жиноят процессининг иштирокчиларига тушунтиришлар беришдан иборат бўлиб, келгусида ички ишлар органлари тезкор ходимлари томонидан қонун бузиш ҳолатларига йўл қўйилмаслиги учун тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли қарорларнинг мазмун-моҳиятини билиш зарур. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси Олий Суди пленумининг 2017 йил 28 апрелдаги 12-сон Қарорида: “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонуннинг 14-моддасига мувофиқ, бундай фаолиятни

амалга оширувчи давлат органлари томонидан назорат остида олиш, яъни гиёҳвандлик воситалари, психотроп моддаларни истеъмол қилиш ёки сотиш мақсадини кўзламасдан олишдан иборат бўлган махсус тадбир амалга оширилиши мумкин бўлиб, у жиноят-процессуал қонунининг тегишли талабларига қатъий риоя этган ҳолда ўтказилиши лозим”[39] мазмунидаги қоидаларнинг белгилангани инсон ҳуқуқлари, эркинликларини таъминлашда судлар томонидан тезкор-қидирув тадбири ўтказилиши назорат қилинишини англатади. Лекин бу назорат фақат ушбу қарор мазмунида назарда тутилгани, аслида тезкор-қидирув тадбирини амалга оширилишини судлар томонидан назорат қилиниши фикримизча, “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда ўз аксини топса, Конституциянинг 19-моддасида назарда тутилган қоидаларга тўла амал қилинишини таъминлайди. Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Олий Суди пленумининг 2018 йил 24 августдаги 24-сон Қарорида: “жиноят иши бўйича суриштирувчи, терговчи ёки прокурорнинг ёзма топшириғисиз терговга қадар текширув ёки тезкор-қидирув фаолиятини амалга оширувчи орган томонидан тезкор йўллар билан процессуал ҳаракат қилиш ҳуқуқи бўлмаган шахснинг ёрдамида далил тўплаши; далил, агар у номаълум манбадан, жиноят ишини юритиш жараёнида аниқлаш мумкин бўлмаган, қонунда назарда тутилмаган манбалардан, қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда расмийлаштирилмаган ва “Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги қонунда назарда тутилган талаблар бузилган ҳолда тўпланган бўлса мақбул эмас деб ҳисобланиши”[40] каби қоидаларнинг белгилангани ички ишлар органлари тезкор бўлинмалари ходимларидан тезкор-қидирув тадбирларини ўтказишда қонунда назарда тутилган асослар ва шартларга риоя қилишлари ва тадбир натижаларини жиноят-процессуал қонунчилиги талаблари асосида расмийлаштиришлари талаб этилади. Ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг қарорларининг мазмун-моҳияти таҳлил қилинганида биринчидан, назорат остида олиш тезкор-қидирув тадбирини амалга оширишда фаол иштирок этган шахслар суд муҳокамасида ҳам иштирок этиши мумкинлиги; иккинчидан, тезкор-қидирув тадбирлари давомида расмийлаштириладиган ҳужжатлар жиноят-процессуал қонунчилиги талаби асосида тузилсагина, мақбул далил деб ҳисобланиши ҳақида хулоса қилинди. Шу боис, ички ишлар

органлари тезкор бўлинмалари тезкор-қидирув тадбирларини одилона, холисона амалга оширишлари талаб этилади.

1998 – 2023 йилларда Ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли ИИВнинг ўттиздан ортиқ идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатлари қабул қилинган бўлиб, Ички ишлар вазирлиги Тезкор-қидирув департаменти тасарруфидаги бўлинмаларнинг хизмат йўналишидан келиб чиққан ҳолда ушбу ҳужжатлар қуйидаги: “алоқа воситаси, ҳисоблаш техника воситасидан фойдаланиш; қидирув ишини амалга ошириш; жисмоний куч ишлатиш, махсус воситалар, ўқотар қуролни қўллаш; тезкор-қидирув фаолиятида сарф харажатлар; мулкый турдаги жиноятларга қарши курашиш; қалбаки пул, акциз маркалар, қимматли қоғозлар ясаш ва уларни ўтказишга қарши курашиш; ҳудудий тезкор бўлинмаларнинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари, ваколатлари; уюшган жиноятчиликка қарши курашиш; тезкор-қидирув фаолиятида техника воситаларини қўллаш; гиёҳвандликка қарши курашиш; қўриқланадиган объектларда тезкор-қидирув фаолиятини ташкил этиш; транспорт воситаси билан боғлиқ жиноятларга қарши курашиш; ҳуқуқбузарликлар профилактикасида тезкор-қидирув фаолиятини амалга ошириш; транспорт ва туризм объектида хавфсизликни таъминлаш; тезкор бўлинмаларга устамалар белгилаш ва ҳисоблаш; тезкор-қидирув фаолиятида тузиладиган ҳужжатларни сақлаш муддати; тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳамда натижаларини расмийлаштириш; жиноятларнинг сабаб ва шароитларини муҳокама қилиш” каби муносабатларни тартибга солиши маълум бўлди. Ушбу идоравий ҳужжатларда ИИВни соҳавий хизматлари ва бошқа давлат органлари билан ҳамкорлик масалалари умумий кўрсатилган бўлиб, фикримизча, ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятида ҳамкорликни тартибга солувчи алоҳида ИИВнинг идоравий норматив-ҳуқуқий ҳужжатини ишлаб чиқилиши лозим деб ҳисоблаймиз.

Ички ишлар органларининг тезкор-қидирув фаолиятига тааллуқли Ўзбекистон Республикаси ИИВ буйруқларининг мазмун-моҳияти таҳлил қилинганда биринчидан, Ўзбекистон Республикасининг қонунлари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг фармон ва қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларини ижросини таъминлашга қаратилганлиги; иккинчидан, вазифа ва функцияларни бажарилиши учун аниқ қоидалар ҳамда унинг механизмлари ишлаб чиқилганлиги; учинчидан, ушбу қоидаларни

амалиётда тўғри татбиқ этилиши учун йўриқномалар, қўлланма ва низомлар тасдиқланганлиги; тўртинчидан, ИИОлари тезкор ходимларининг функционал хизмат мажбуриятларини норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар талаби асосида ташкил этилишида процессуал, нопроцессуал ҳужжатлар тузилиши ҳақида хулосага келиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 1997 йил 25 июндаги ПФ-1791-сон “Ҳуқуқий тарбияни яхшилаш, аҳолининг ҳуқуқий маданияти даражасини юксалтириш, ҳуқуқшунос кадрларни тайёрлаш тизимини такомиллаштириш, жамоатчилик фикрини ўрганиш ишини яхшилаш ҳақида” Фармони // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 09.12.2022).

2.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 9 январдаги ПФ-5618-сон “Жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтириш тизимини тубдан такомиллаштириш тўғрисида” Фармони // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 10.12.2022).

3.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 10 апрелдаги ПФ-5005-сон “Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли ҳимоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 11.12.2022).

4.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 июлдаги ПФ-5775-сон “Одам савдосига ва мажбурий меҳнатга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Фармони // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 12.12.2022).

5.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 31 октябрдаги ПФ-5566-сон “Жиноий-ҳуқуқий статистика тизимини тубдан такомиллаштириш ва жиноятларни тизимли таҳлил қилиш самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 13.12.2022).

6.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 августдаги ПФ-6041-сон “Суд-тергов фаолиятида шахснинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш кафолатларини янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 14.12.2022).

7.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартдаги ПФ-6196-сон “Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 15.12.2022).

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги ПФ-6257-сон Коррупцияга қарши муросасиз муносабатда бўлиш муҳитини яратиш, давлат ва жамият бошқарувида коррупциявий омилларни кескин камайтириш ва бунда жамоатчилик иштирокини кенгайтириш чора-тадбирлари тўғрисида” Фармони // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 16.12.2022).

9.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 сентябрдаги ПФ-5542-сон “Террористик, экстремистик ёки бошқа тақиқланган ташкилот ва гуруҳлар таркибига адашиб кириб қолган ўзбекистон республикаси фуқароларини жиноий жавобгарликдан озод этиш тартибини такомиллаштириш тўғрисида” Фармони // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти:17.12.2022).

10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 28 июндаги ПФ-6252-сон “Ўзбекистон Республикасининг жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш миллий тизимини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 18.12.2022).

11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 июлдаги ПФ-6255-сон “2021 — 2026 йилларга мўлжалланган экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича Ўзбекистон Республикаси миллий стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” Фармони // // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 99.12.2022).

12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги ПФ-27-сон “Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”да Фармони // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 20.12.2022).

13.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сон “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари

тўғрисида”да Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 21.12.2022).

14.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 12 апрелдаги ПҚ-2883-сон “Ички ишлар органлари фаолиятини янада такомиллаштиришга доир ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида”да Қарори // // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 22.12.2022).

15.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 11 августдаги ПҚ-3200-сон “Ички ишлар органларининг озодликдан маҳрум этиш билан боғлиқ бўлган жазоларни ижро этиш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 23.12.2022).

16.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 16 августдаги ПҚ-3216-сон “Ички ишлар органлари ходимларини тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 24.12.2022).

17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги ПҚ-3413-сон “Ички ишлар органлари кадрлари билан ишлаш ва уларнинг хизматини ташкил этиш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 25.12.2022).

18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 23 августдаги ПҚ-3919-сон “Ички ишлар органлари бошқарув, назорат ва шахсий таркиб билан ишлашнинг самарали тизимини жорий этиш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида” Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 26.12.2022).

19. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 20 сентябрдаги ПҚ-3947-сон “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши кураш бўйича идоралараро комиссияни ташкил этиш тўғрисида”Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 27.12.2022).

20. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 26 февралдаги ПҚ-4212-сон “Ички ишлар органлари ходимлари ва уларнинг оила аъзоларини ижтимоий ҳимоя қилишни янада кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 28.12.2022).

21. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 июндаги ПҚ-5156-сон “Қийноққа солиш ҳолатларини аниқлаш ва уларнинг олдини олиш тизимини такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 29.12.2022).
22. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 6 июлдаги ПҚ-5177-сон “Коррупцияга қарши курашиш фаолиятини самарали ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 30.12.2022).
23. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 12 январдаги ПҚ-81-сон “Коррупцияга қарши курашиш ишларининг самарадорлигини рейтинг баҳолаш тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 31.12.2022).
24. Миразов Д.М. Контрол ва назорат: назарий жиҳатлар: Монография/ Юрид.фан. д-ри., проф. Б.Х.Пўлатовнинг умумий таҳририда. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2005. – Б.86. (168 б.)
25. Хамдамов А.А., Джураев Ф.Э. Ички ишлар органларининг жиноятчиликка қарши курашиш амалиётидаги тезкор-қидирув фаолиятининг ҳуқуқий асослари// Тезкор-қидирув фаолиятида қонунийликни таъминлаш: муаммо ва ечимлар: Илмий мақолалар тўплами / Масъул муҳаррир: ю.ф.д., проф. А.А.Хамдамов. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2020. – Б.3-7. (346 б.).
26. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 2 июндаги 343-сон “Ўзбекистон Республикасида Интерпол миллий марказий бюросининг фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 01.01.2023).
27. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 23 июндаи 414-сон “Террорчилик ҳаракати оқибатида зарар кўрган шахсларни ижтимоий реабилитация қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори // Электрон манба: [http:// www.lex.uz](http://www.lex.uz). (мурожаат вақти: 02.01.2023).
28. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 январдаги 15-сон “Фуқаролар ва жамоат ташкилотларини ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишдаги фаол иштироки учун рағбатлантириш тартиби тўғрисида

низомни тасдиқлаш ҳақида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 03.01.2023).

29. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 22 февралдаги 137-сон “Бириктирилган ҳудудда ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш бўйича фаолиятини баҳолаш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 04.01.2023).

30. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 26 апрелдаги 309-сон “Ички ишлар органларининг муайян яшаш жойига эга бўлмаган шахсларни реабилитация қилиш марказлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 05.01.2023).

31. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 26 мартдаги 251-сон “Ички ишлар органлари профилактика (катта) инспекторларининг жамоат тартибини сақлаш бўйича ёрдамчилари фаолиятини ташкил этиш тўғрисида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 06.01.2023).

32. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги 829-сон “Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга бошқа тарзда кўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 07.01.2023).

33. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 29 июндаги 402-сон “Жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга, терроризмни молиялаштиришга ва оммавий қирғин қуролини тарқатишни молиялаштиришга қарши курашиш тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонунини амалга оширишга доир қўшимча чора-тадбирлар ҳақида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 08.01.2023).

34. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 24 августдаги 539-сон “Ички ишлар органларида энг яхши ходимларни аниқлаш бўйича республика танловини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 09.01.2023).

35. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 10 сентябрдаги 565-сон “Жиноятларнинг сабаблари ва уларнинг содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни муҳокама қилиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 10.01.2023).
36. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 октябрдаги 645-сон “Ички ишлар органлари фаолиятига замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 11.01.2023).
37. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 17 ноябрдаги 689-сон “Геном бўйича давлат рўйхатига олиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида” Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 12.01.2023).
38. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 14 апрелдаги 180-сон “Диний мазмундаги материалларни тайёрлаш, олиб кириш ва тарқатиш ҳамда диншунослик экспертизасини ўтказиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 13.01.2023).
39. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди пленумининг 2017 йил 28 апрелдаги 12-сон “Гиёҳвандлик воситалари ва психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишга оид жиноят ишлари бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 14.01.2023).
40. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди пленумининг 2018 йил 24 августдаги 24-сон “Далиллар мақбуллигига оид жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги Қарори // Электрон манба: <http://www.lex.uz>. (мурожаат вақти: 15.01.2023).